

УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИМИ МЛЕКОПИТАЮЩИМИ И ЗООЛОГИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА: НЕОБХОДИМОСТЬ «СИМБИОЗА»

Ю.А. Козлов, А.П. Савельев

*Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства
имени профессора Б.М. Житкова, Киров
saveljev.vniioz@mail.ru*

Проведен анализ современных нормативных правовых актов в области использования и сохранения объектов животного мира и ежегодных докладов о состоянии окружающей среды, изданных субъектами Российской Федерации. Общий объем проанализированных материалов составляет около 50000 страниц.

Выявлено, что во многих регионах страны эти документы содержат неточные и противоречивые сведения, порой, еще и противоречащие правилам зоологической номенклатуры. Эти проблемы исходят от Федерального закона «Об охоте...» (2009), не содержащего зоологически корректного списка видов млекопитающих, на которых в России можно легально охотиться. Приведённый в Законе перечень из пятидесяти наименований «охотничьих ресурсов» (видов, групп видов), относящихся к млекопитающим, среди них «барсук, норка, заяц, олень, косуля, бобр, крот, хорек, куница, сурок, суслик, хомяк и тур», не позволяет идентифицировать таксоны с определённой, необходимой для государственного управления. Проведенный недавно детальный анализ (Савельев и др., 2019) показал, что на территории Российской Федерации «охотничьими» могут признаваться млекопитающие, принадлежащие к 91 виду.

Сложившаяся неопределённость обуславливает отсутствие четкого правового статуса того или иного вида на территории субъектов Российской Федерации, особенно в случае наличия в фауне региона нескольких видов одного рода. Недостаточность родового (группового) именованья особенно наглядна в случаях, когда один из таких видов находится в региональном списке редких и исчезающих (Красной книге), другой – в перечне охотничьих ресурсов, причём оба документа являются валидными нормативными правовыми. Например, такая ситуация отмечается в ряде регионов по отношению к европейской и американской норкам.

Еще пример. Список краснокнижных видов животных Бурятии, куда включен и алтайский крот, утвержден приказом Министерства природных ресурсов Республики Бурятия (2013), а список охотничьих видов, в котором указаны «кроты», утвержден указом Главы Республики Бурятия (2013); подробнее см.: Лисовский и др., 2019). Более того, новая редакция этого указа не содержит сведений о запрете охоты на зверей, занесенных в Красную книгу Республики Бурятия, что создаёт дополнительную правовую неопределённость.

Пример региона с наибольшими противоречиями официальных документов – Чеченская Республика. В «Государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды Чеченской Республики в 2016 году» (Министер-

ство..., 2017) к числу «охотничьих» отнесены такие виды, как корсак, бурый медведь, степной хорек, рысь, благородный олень, серна, безоаровый козел и камышовый кот. Парадоксально, но эти виды также внесены и в Красную книгу Чеченской Республики (Постановление... 2007), а последние два вида – еще и в Красную книгу Российской Федерации (2002). В региональные «Параметры охоты» Чеченской Республики (Указ Главы ЧР, 2018) включены барсук (без указания вида), степной хорек и корсак, являющиеся одновременно краснокнижными!

Таких таксономических неточностей, противоречий между природоохранными и охотничьими нормативными правовыми актами регионального законодательства, актами региональных и федерального законодательств немало. Всё это является очевидной помехой для организации эффективной охраны и устойчивого использования охотничьих ресурсов и должно быть устранено. Необходимо привести федеральные и региональные списки охотничьих и краснокнижных видов млекопитающих в соответствие с современной зоологической систематикой и реальным составом териофауны регионов. Это важно как для надлежащей охраны и использования животного мира, оценки его состояния, так и для информационного обеспечения просветительской деятельности. Кроме того, устранение перечисленных недостатков будет, в какой-то мере, способствовать предотвращению ненамеренного вреда животному миру.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 18-14-00093).

Литература

- Лисовский А.А., Шефтель Б.И., Савельев А.П., Ермаков О.А., Козлов Ю.А., Смирнов Д.Г., Стахеев В.В., Глазов Д.М. Млекопитающие России: список видов и прикладные аспекты. М.: КМК, 2019. *в печати*.
- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Чеченской Республики в 2016 году. Грозный, 2017. 206 с. <http://mpr-chr.ru/документы/доклады.html>
- Постановление Правительства Чеченской Республики от 24.12.2007 №165 «Об утверждении перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Чеченской Республики, и перечней видов растений и животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Чеченской Республики».
- Приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 (ред. от 28.04.2011) №569 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации».
- Приказ Министерства природных ресурсов Республики Бурятия от 22.10.2013 №220-ПР (ред. от 21.03.2016) «Об утверждении перечня (списка) редких и исчезающих видов животных Республики Бурятия, подлежащих занесению в третье издание Красной книги Республики Бурятия». <http://docs.cntd.ru/document/460206660>
- Савельев А.П., Стрельников Д.П., Экономов А.В., Козлов Ю.А., Глазов Д.М., Лисовский А.А. Охотничьи животные в проекте «Атлас распространения млекопитающих России»: задачи, первые результаты и трудности // Вестник охотоведения, 2019. Т. 16. № 1. С. 29–36.